

KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTANING ROLI VA AMALIY AHAMIYATI

Akramova Nargiza Nutfillayevna

“Mikrokreditbank” ATB Buxoro viloyat hududiy boshqarmasi Ijtimoiy kreditlar bo‘limi boshlig‘i (ijtimoiy menejer).

G-mail: akramovan129@gmail.com

THE ROLE AND PRACTICAL IMPORTANCE OF INSURANCE IN CREDIT RISK MANAGEMENT

Akramova Nargiza Nutfillayevna

Head of the Social Credit Department (social manager) of the Bukhara Regional Department of JSCB "Mikrokreditbank".

G-mail: akramovan129@gmail.com

РОЛЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

Акромов Нургиза Нутфиллаевна

Начальник отдела социального кредитования (социальный менеджер) Бухарского областного управления АКБ «Микрокредитбанк».

G-mail: akramovan129@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15725806>

Bugungi kunda sug'urta bozori bank tizimi bilan o'zaro integratsiyasi kuchayib bormoqda. Xususan, moliyaviy xizmatlar bozorida universal moliyaviy guruhlarining shakllanishi, bank-sug'urta (bancassurance) modellari asosida xizmatlar ko'rsatishning kengayishi ushbu integratsiyaning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Bank va sug'urta tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik ikki tomonlama manfaatlarga asoslangan bo'lib, bu moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, risklarni boshqarish va xizmatlar doirasini kengaytirishga xizmat qiladi.

Sug'urta va bank tizimlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, ayniqsa, kredit risklarini minimallashtirishda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Banklar, ayniqsa, uzoq muddatli kreditlash, jumladan, ipoteka kreditlari, avtomobil kreditlari va iste'mol kreditlari bo'yicha qarzdorlarning to'lovga layoqatsizlik riskini kamaytirish maqsadida kreditlar bilan birga majburiy sug'urtalash amaliyotini joriy etmoqda. Bunday sug'urtalash shakllari nafaqat kreditorning manfaatlarini himoya qiladi, balki qarzdorga ham qo'shimcha moliyaviy xavfsizlik kafolatini beradi. Bank-sug'urta integratsiyasi doirasida quyidagi 1-rasmda keltirilgan asosiy yo'nalishlarni ajratish mumkin.

Kredit risklarini transfer qilish

- banklar kreditlar bo'yicha asosiy risklarni (hayotni yo'qotish, nogironlik, mulk zararlanishi) sug'urta tashkilotlariga o'tkazadi.

Moliyaviy mahsulotlarning diversifikatsiyasi

- banklar o'z mijozlariga kredit bilan birga sug'urta mahsulotlarini ham taklif etadi (masalan, kredit bo'yicha hayot sug'urtasi).

Resurslardan samarali foydalanish

- bank infratuzilmasi orqali sug'urta mahsulotlarini targ'ib qilish marketing va xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytiradi.

Risklarni kompleks boshqarish

- bank-sug'urta alyansi moliyaviy xavflarga tizimli yondashuvni shakllantiradi.

1-rasm. Bank-sug'urta integratsiyasi doirasidagi asosiy yo'nalishlar

Tijorat banklari va sug'urta kompaniyalari o'rtasidagi integratsiya jarayoni rivojlanayotgan davlatlar, xususan, O'zbekiston moliya tizimi uchun ham dolzarbdir. Respublikamizda tijorat banklari va sug'urta kompaniyalari o'rtasida strategik hamkorlik aloqalari tobora mustahkamlanmoqda. Jumladan, ipoteka kreditlarini sug'urtalash, kichik biznes subyektlariga beriladigan kreditlar bo'yicha kafolatlar va ixtiyoriy mulkiy sug'urtalash mahsulotlari kengaymoqda.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, sug'urta va bank tizimlarining integratsiyasi nafaqat moliyaviy sektorning barqarorligini oshiradi, balki aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy himoyasini ham mustahkamlab, iqtisodiyotda uzoq muddatli investitsion faollikni rag'batlantiradi.

Shu nuqtai nazardan, kredit operatsiyalarini amalga oshirishda sug'urta oluvchilarning mulkiy manfaatlarini himoya qiluvchi risklarni sug'urtalash tizimini rivojlantirish dolzarb nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Jahon tajribasida tijorat banklarining kredit risklarini boshqarish maqsadida turli sug'urtalash modellaridan foydalaniladi. Ularni quyidagi tashkilotlar amalga oshirishi mumkin:

- mustaqil yuridik shaxslar sifatida tashkil etilgan sug'urta kompaniyalari;
- davlat tomonidan boshqariluvchi sug'urta tashkilotlari;
- tijorat banklari badallaridan tashkil topgan o'zaro sug'urta jamiyatlari.

Sug'urta tashkilotining huquqiy shakliga qarab, bunday tashkilotlarni barpo etish mavjud qonunchilikka o'zgartirishlar kiritishni talab qilishi mumkin. O'zbekiston amaliyotida kredit risklarini sug'urtalash orqali muammoli kreditlar hajmini qisqartirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi yillarda bank tizimi barqarorligini ta'minlash, kredit portfeli sifatini yaxshilash va moliyaviy vositachilik samaradorligini oshirish maqsadida kredit risklarini sug'urtalash mexanizmlarini joriy etish bo'yicha izchil harakatlar amalga oshirilmoqda. Ushbu yondashuv tijorat banklariga kredit bo'yicha to'lovlarni qaytarmaslik xavfini kamaytirish, qarzdorlik darajasini pasaytirish, shuningdek, qarz oluvchilar bilan munosabatlarda ishonchli huquqiy himoya yaratish imkonini beradi (1-jadval).

2- jadval

O'zbekiston Respublikasi sug'urta bozorida ixtiyoriy sug'urta mukofotlarining sinflar (klasslar) bo'yicha taqsimoti [11]

№	Klass nomi	Sug'urta mukofoti hajmi (mln. so'mda)		O'zgarishi, %
		2023-yil	2024-yil	
1	Baxtsiz hodisalardan ehtiyot shart sug'urta qilish	51 456	92 405	79,6
2	Kasallikdan ehtiyot shart sug'urta qilish	65 156	88 784	36,3
3	Yer usti transport vositalarini sug'urta qilish	1 208 220	1 423 262	17,8
4	Harakatlanadigan temir yo'l tarkibini sug'urta qilish	14 618	3 797	-74,0
5	Aviatsiya sug'urtasi	107 680	99 288	-7,8
6	Dengiz sug'urtasi	350	1460	317,0
7	Yo'ldagi mol-mulknini sug'urta qilish	123 210	143 173	16,2
8	Mol-mulknini olovdan va tabiiy ofatlardan sug'urta qilish	1623	746	-54,0
9	Mol-mulknini zarardan sug'urta qilish	1812	3838	111,8
10	Avtofuqarolik javobgarligini sug'urta qilish	205	360	76,2
11	Aviatsiya sug'urtasi doirasidagi javobgarlikni sug'urta qilish	21328	24772	16,1
12	Dengiz sug'urtasi doirasida javobgarlikni sug'urta qilish	1289	1191	-7,6
13	Umumiy fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish	200327	210518	5,1
14	Kreditlarni sug'urta qilish	1300848	2098063	61,3
15	Kafillikni (kafolatlarni) sug'urta qilish	12316	24006	94,9
16	Boshqa moliyaviy tavakkalchiliklardan sug'urta qilish	315940	140818	-55,4
17	Huquqiy himoya qilish bilan bog'liq xarajatlarni sug'urta qilish	-	-	-
18	Tibbiy sug'urta	11266	8568	-23,9
Jami		7 142 835	8 866 280	24,1

2024-yilda O'zbekistonda umumiy ixtiyoriy sug'urta mukofotlari hajmi 8,87 trillion so'mga yetib, 2023-yilga nisbatan 24,1 foizga o'sdi. Aksariyat sug'urta klasslarida o'sish

kuzatilgan bo'lsa-da, ba'zi yo'nalishlarda (masalan, temir yo'l, mol-mulkni tabiiy ofatlardan sug'urtalash, tibbiy sug'urta) keskin pasayish mavjud.

Shu bilan birga, kredit risklarini sug'urtalash klassi (14-klass) eng muhim va tez sur'atlarda o'sayotgan segmentlardan biri bo'lib qolmoqda. 2023-yilda 1,3 trln. so'mni tashkil etgan bu ko'rsatkich 2024-yilda 2,1 trillion so'mga yetgan, ya'ni 61,3 foiz o'sishga erishgan. Bu ixtiyoriy sug'urtaning umumiy hajmidagi eng yirik ulushlardan birini tashkil etadi — ya'ni jami mukofotlarning 23,7 foizi aynan kredit sug'urtasi hissasiga to'g'ri kelmoqda.

Bu holat quyidagi omillar bilan izohlanadi:

Bank sektorining o'sishi va kreditlash hajmining ortishi;

Bank-sug'urta integratsiyasining kuchayishi (bancassurance modeli);

Kredit bo'yicha risklarni kamaytirish bo'yicha davlat siyosati va tarmoqdagi talabning ortishi;

Qarz oluvchilarning moliyaviy himoyasini ta'minlashga bo'lgan ehtiyoj.

Kredit risklarini sug'urtalash segmenti nafaqat sug'urta bozorining eng faol rivojlanayotgan yo'nalishi, balki bank tizimi barqarorligi va kredit portfeli sifatining oshishiga bevosita xizmat qiluvchi vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Uning jami sug'urta mukofotlari tarkibidagi yirik ulushi, bu yo'nalishning strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Shu bois, ushbu yo'nalishda chuqur tahlil, normativ huquqiy baza takomillashtirilishi va mahsulotlar xilma-xilligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, kredit risklarini sug'urtalash banklar uchun xavf-xatarlarni diversifikatsiya qilish va ehtimoliy yo'qotishlarni moliyaviy jihatdan qoplash vositasi sifatida xizmat qilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, muammoli kreditlar ulushining kamayishiga va kreditlash faoliyatining yanada faol rivojlanishiga zamin yaratadi.

Kredit risklarini sug'urtalash, muammoli kreilar hajmini kamaytirishda banklar va sug'urta kompaniyalari o'rtasidagi hamkorlik kengaytirilishi zarur. Bu bank mijozlari uchun ham foydali bo'ladi. Banklar o'z xizmatlar assortimentini kengaytirmoqchi, sug'urta kompaniyalari esa har qanday holatda bank oldidagi majburiyatni bajarish imkonini beruvchi mahsulotlarni taklif qilmoqda.

Ayniqsa, chakana xizmatlar bozorida sug'urta mahsulotlariga talab ortmoqda. Masalan, ko'chmas mulk garovi bilan bog'liq kreditlar sek'yuritizatsiyasi va refinanslash uchun risklarni qoplovchi sug'urtalar allaqachon paydo bo'lgan. Bu sug'urtalar kreditlar uchun garov, kafillik va boshqa ta'minot vositalari kabi zaruriy elementga aylanmoqda.

Shunday istiqbolli yo'nalishlardan biri – bu o'zaro sug'urta jamiyatlari (OSJ) ni yaratishdir. Bunday jamiyatlar tijorat banklarining birlashuvi asosida tashkil qilinadi. Ular notijorat hisoblanadi, daromad sug'urta zaxiralari yo'naltiriladi va har bir bank a'zo-hissador sifatida ishtirok etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Страхование. Современный курс: Учебник/Под ред. Е.В. Коломина. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 416 с.: ил. С 215,216.
2. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 311 с.
3. Никитина Т.В. Страхование коммерческих и финансовых рисков. — СПб.: Питер, 2002. — 240 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»).

4. Основы ипотечного кредитования/ Науч. ред. и рук. авт. колл. Н.Б. Косарева. — М.: Фонд «Институт экономики города»: ИНФРА-М, 2007. — 576 с.
5. Миграция А. В. Особенности развития конкурентоспособности страны на этапе перехода к рыночной экономике // Общество и экономика. 2004. № 10
6. Abdurahmonov, I. (2020). Sug'urta bozorini tartibga solish va prudensial nazoratning samarali mexanizmlarini joriy etish, "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali, 2.
7. Хаасен У., Ван дер Берг Л. Страхование в условиях рыночной экономики. М.: 1992.
8. Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy veb sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi – <https://www.imv.uz/>